

PAESAGGIO CON PASTORI

BRIL PAUL E AIUTI

(Anversa 1554 - Roma 1626)

INVENTARIO: 021

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Il dipinto è certamente presente in collezione Borghese fin dal 1693, come attestato dall'inventario dei beni redatto in tale anno dove viene descritto "un quadro alto di 3 palmi in circa con un Paese con un Monticello dove sono due Pastori e molti armenti [...] di Paolo Brilli".

Successivamente lo si ritrova nell'elenco fidecommissario del 1833, in cui mantiene l'attribuzione a Paul Bril.

Le circostanze del suo ingresso in collezione Borghese non sono note, tuttavia il quadro potrebbe aver fatto parte del nucleo di dipinti confiscati a Giuseppe Cesari detto Cavalier d'Arpino nel 1607. Il sequestro, motivato dall'accusa di detenzione illegale di armi da parte del pittore, avvenne per volere di papa Paolo V e riguardò 105 opere, che furono successivamente donate al cardinal nepote Scipione Borghese. La possibilità che il *Paesaggio con pastori* faccia parte del sequestro D'Arpino è avanzata da Kristina Herrmann Fiore (2000, p. 69) nella sua analisi dell'inventario delle opere confiscate, in cui si ritrova al n. 65 "un quadro mezzano con un paesi, arbori, et verdura et animali senza cornici". L'accertamento di questa proposta di identificazione rimane tuttavia molto difficile, come per molti altri paesaggi citati nel medesimo inventario, soprattutto per la mancanza di attribuzione e la vaghezza degli elementi descrittivi.

Un ulteriore riferimento al dipinto è forse rintracciabile nel componimento in versi che Scipione Francucci (1613, st. 126-127) dedicò alla collezione del cardinale Borghese nel 1613, che attesterebbe la presenza dell'opera in questa raccolta almeno a partire da tale data, sei anni dopo il sequestro D'Arpino.

L'assegnazione dell'opera a Paul Bril presente in tutti gli inventari viene ridimensionata già a partire dalla fine dell'Ottocento, quando Adolfo Venturi (1893, p. 36), ritenendo il dipinto troppo debole per essere assegnato direttamente al maestro, lo riconduce all'ambito di quest'ultimo. Nel 1928 Roberto Longhi (pp. 176-177) si pone sulla stessa scia di Venturi, e così anche Paola Della Pergola (1959, pp. 152-153, n. 214), la quale definisce con certezza il quadro frutto di una collaborazione di bottega, pur senza escludere che Bril stesso vi abbia partecipato.

Da lì in poi l'esecuzione del *Paesaggio con pastori* rimane generalmente riferita all'artista fiammingo in collaborazione con la sua bottega.

L'opera appare in mostra una sola volta nel 1985, in occasione dell'esposizione intitolata *Paesaggio con figura* organizzata in Palazzo Venezia a Roma, in cui viene presentato un gruppo di opere, tutte provenienti dalla collezione Borghese, scelte come esemplari della doppia tematica della figura umana e del paesaggio.

All'interno della Galleria Borghese il dipinto è esposto nella sala 5 insieme ad altre opere riferite allo stesso ambito: *Paesaggio con il tempio della Sibilla* ([inv. 12](#)) e *Paesaggio fantastico* ([inv. 19](#)), ricondotti anch'essi alla bottega di Bril, e *Paesaggio con San Gerolamo* ([inv. 20](#)), la cui attribuzione oscilla tra lo stesso maestro, o comunque la sua scuola, e un altro artista fiammingo poco più giovane, Frederick van Valchenborch, a cui si è pensato di assegnare parte delle opere in collezione Borghese tradizionalmente riferite a Bril (Gerszi 1990, pp. 173-189; Cappelletti 2006, p. 24).

Tra i dipinti citati, il *Paesaggio fantastico* presenta le stesse dimensioni (66x90 cm) del *Paesaggio con pastori*, come anche un altro quadro di paesaggio, anch'esso definito *fantastico* ([inv. 18](#)), collocato nella sala 3 della Galleria. Questo elemento potrebbe far pensare ad una serie di dipinti a pendant, tuttavia il primo di questi si differenzia per il tono diverso e più malinconico, anticipatore di tendenze più tarde, dato dalle rovine sulla destra e dalla presenza di un pastore solitario sulla sinistra (Stefani, 2000, p. 144, n. 8).

Il *Paesaggio con pastori* presenta invece degli elementi in comune con il *Paesaggio fantastico* della sala 3, privo di figure, in particolare il forte contrasto chiaroscurale dato da potenti fasci di luce che tagliano le zone d'ombra e danno risalto alla fitta vegetazione.

È così che viene caratterizzata la parte sinistra della composizione, occupata in primo piano da uno scosceso territorio boscoso, mentre all'opposto il paesaggio si sviluppa in profondità e lascia intravedere una chiesa investita di luce naturale. Al centro della scena è raffigurata una grande roccia su cui si arrampicano due pastori che guardano verso l'orizzonte, forse proprio in direzione della chiesa sullo sfondo.

Lo schema compositivo basato sulla divisione della scena in due parti distinte, l'una preponderante in primo piano e l'altra sviluppata in profondità, caratterizzate da effetti luministici contrastanti, si ritrova più volte nella produzione pittorica di Bril ed è riscontrabile, per esempio, nel già citato *Paesaggio con San Gerolamo* esposto nella stessa sala di questo dipinto.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAFIA

- S. Francucci, *La Galleria dell'Illustrissimo e Reverendissimo Signor Scipione Cardinale Borghese cantata da S. F. di Roma il dì XVI di luglio 1613* (Arch. Seg. Vat. Fondo Borghese, Serie IV, 103 manoscritto Arch. Gall. Borghese, copia fotografica. Pubblicato in Arezzo nel 1647), st. 126-127;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, pp. 381-383;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, pp. 28, 36;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, pp. 176-177;
- L. Van Puyvelde, *La Peinture Flamande à Rome*, Bruxelles 1950, p. 76;
- P. Della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, pp. 13, 17;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 152-153, n. 214;
- D. Bodart, *Les peintres des Pays-Bas méridionaux et de la principauté de Liège à Rome au XVIIème siècle*, Bruxelles 1970, p. 228;

- L. Salerno, *Pittori di paesaggio del Seicento a Roma*, Roma 1977-1978, I, pp. 13-14;
- *Paesaggio con figura. 57 dipinti della Galleria Borghese esposti temporaneamente a Palazzo Venezia*, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, 1985), Roma 1985, n. 33;
- T. Gerszi, *Neuere Aspekte der Kunst Frederik van Valckenborchs*, in "Jahrbuch der Berliner Museen", XXXII, 1990, p. 181;
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 144, n. 3;
- K. Herrmann Fiore, in *Caravaggio: la luce nella pittura lombarda*, catalogo della mostra (Bergamo, Accademia Carrara, 2000), a cura di C. Strinati, Milano 2000, p. 69;
- F. Cappelletti, *Paul Bril e la pittura di paesaggio a Roma 1580-1630*, Roma 2006, p. 24;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 13.

English version

LANDSCAPE WITH SHEPHERDS

BRIL PAUL AND AID

(Antwerp 1554 - Rome 1626)

INVENTORY: 021

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

This work has certainly formed part of the Borghese Collection since 1693, as we know from the inventory that was drafted that year. It includes the description of 'a painting roughly three spans high with a landscape with a mount on which two shepherds stand with a large flock [...] by Paul Bril'. Later, the work was included in the 1833 *fideicommissum* list, with the same attribution.

It is not known how the painting became part of the Borghese Collection; yet it may have been one of the set of works confiscated from Giuseppe Cesari, known as Cavaliere d'Arpino, in 1607. Pope Paul V ordered the appropriation of the 105 works following accusations against Cesari for illegal possession of weapons; the paintings were later given to the cardinal-nephew Scipione Borghese. In her analysis of the inventory of the confiscated works, Kristina Herrmann Fiore (2000, p. 69) suggested that the *Landscape with Shepherds* was among them. Indeed, item no. 65 is described as 'a medium-sized painting of a landscape with trees, vegetation and animals, without a frame'. Nonetheless, the correlation of this phrase with the work in question is not certain, as is the case with many other landscapes included in the inventory, especially given the lack of an attribution and the vagueness of the description.

Another mention of the painting is perhaps to be found in the poetic composition which Scipione Francucci (1613, st. 126-127) dedicated to Cardinal Borghese's collection in 1613. This would attest to the presence of the work by that date, six years after the confiscation of Cesari's paintings.

Although all the inventories ascribed the work to Paul Bril, critics began to cast doubt on the attribution at the end of the 19th century. Adolfo Venturi (1893, p. 36) thought the work too weak to be by the hand of the master, proposing rather an artist in Bril's circle. In 1928 Roberto Longhi (pp. 176-177) backed Venturi's hypothesis, as did Paola Della Pergola (1959, pp. 152-153, n. 214), who had no doubts in labelling it a collaborative effort of his workshop, without, however,

excluding that Bril himself may have had a hand in it. Since then, scholars have generally agreed that *Landscape with Shepherds* is the work of the Flemish artist together with his workshop.

The work has been displayed only once: in 1985 it was included in the exhibition *Paesaggio con figura* held at Palazzo Venezia in Rome, together with a series of works from the Borghese Collection which had been chosen for the dual themes of human figures and landscape.

In the Galleria Borghese the work is on display in room 5 together with others from the same milieu: *Landscape with a Classical Temple and a Hunter* ([inv. no. 12](#)), *Fantastic Landscape* ([inv. no. 19](#)) and *Landscape with Saint Jerome* ([inv. no. 20](#)). While the first two are held to be from Bril's workshop, the attribution of the last-named painting has wavered between Bril himself – or at least his school – and another, slightly younger Flemish artist, Frederick van Valchenborch. In fact, some scholars claim that some of the paintings in the Borghese Collection that have traditionally been attributed to Bril are in fact by van Valchenborch (Gerszi 1990, pp. 173-189; Cappelletti 2006, p. 24).

Among the above-mentioned works, *Fantastic Landscape* has the same dimensions (66x90 cm) as *Landscape with Shepherds*, as does another landscape painting, which is also called *fantastic* (inv. no. 18); the last-named work is on display in room 3 of the Galleria. This fact could suggest that they all formed part of a series of pendant paintings, although the first-named stands out for its different, more melancholy tone: the ruins on the right and the presence of a solitary shepherd on the left indeed anticipate tendencies that would be developed later (Stefani, 2000, p. 144, n. 8).

The *Landscape with Shepherds*, by contrast, shows elements in common with the *Fantastic Landscape* of room 3, in particular the strong chiaroscuro contrast created by the intense beams of light which cut through the shaded areas and highlight the dense vegetation. This atmosphere also characterises the left portion of the composition, where we find a rocky wooded area in the foreground, while the landscape develops toward the back of the scene, in which a church illuminated by natural light can be glimpsed. The centre of the composition is occupied by a large rock onto which two shepherds have climbed; they are looking toward the horizon, perhaps in the direction of the church in the background.

The compositional scheme is based on the division of the scene into two distinct parts: while one dominates the foreground, the other develops into the background; the two sections are further characterised by contrasting lighting effects. These elements are often found in Bril's paintings, as we see, for example, in the *Landscape with Saint Jerome*, which is on display in the same room as this painting.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAPHY

- S. Francucci, *La Galleria dell'Illustrissimo e Reverendissimo Signor Scipione Cardinale Borghese cantata da S. F. di Roma il dì XVI di luglio 1613* (Arch. Seg. Vat. Fondo Borghese, Serie IV, 103 manoscritto Arch. Gall. Borghese, copia fotografica. Pubblicato in Arezzo nel 1647), st. 126-127;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, pp. 381-383;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, pp. 28, 36;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, pp. 176-177;
- L. Van Puyvelde, *La Peinture Flamande à Rome*, Bruxelles 1950, p. 76;
- P. Della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, pp. 13, 17;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 152-153, n. 214;

- D. Bodart, *Les peintres des Pays-Bas méridionaux et de la principauté de Liège à Rome au XVIIème siècle*, Bruxelles 1970, p. 228;
- L. Salerno, *Pittori di paesaggio del Seicento a Roma*, Roma 1977-1978, I, pp. 13-14;
- *Paesaggio con figura. 57 dipinti della Galleria Borghese esposti temporaneamente a Palazzo Venezia*, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, 1985), Roma 1985, n. 33;
- T. Gerszi, *Neuere Aspekte der Kunst Frederik van Valckenborchs*, in "Jahrbuch der Berliner Museen", XXXII, 1990, p. 181;
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 144, n. 3;
- K. Herrmann Fiore, in *Caravaggio: la luce nella pittura lombarda*, catalogo della mostra (Bergamo, Accademia Carrara, 2000), a cura di C. Strinati, Milano 2000, p. 69;
- F. Cappelletti, *Paul Bril e la pittura di paesaggio a Roma 1580-1630*, Roma 2006, p. 24;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 13.

